

FutuRSI ebnet den Weg

Sechs Gründe, warum eine deutsche Forschungssoftwareinstitution
etabliert werden könnte und sollte

Florian Mannseicher^a, Jan Linxweiler^a, Aaron Reer^b,
Claire Wyatt^c, Dorothee Stängle^c, Katja Linnemann^d

28. November 2025

^aGesellschaft für Forschungssoftware (de-RSE e. V.)

^bGesellschaft für Informatik (GI e. V.)

^cForschungszentrum Jülich GmbH

^dHelmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR e. V.)

Dieses Papier fasst sechs Blogbeiträge zusammen, die durch das FutuRSI-Projekt im Oktober und November 2025 auf seiner Website veröffentlicht wurden. Die ersten Entwürfe dieser Beiträge entstanden nach 18 Interviews mit Expertinnen und Experten. Dieses Papier präsentiert Meinungen dazu, warum eine deutsche Forschungssoftwareinstitution etabliert werden sollte. Die Gründe dafür sind folgende: 1) Forschungssoftware ist ein zentraler Bestandteil der Forschungspraxis; 2) Forschungssoftwareentwicklung ermöglicht Karriereentwicklung und verbindet technische und fachliche Expertise; 3) Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Forschungssoftwareentwicklung ist sowohl notwendig als auch möglich; 4) Bewährte nationale und internationale Referenzmodelle weisen den Weg nach vorne; 5) Eine nationale Forschungssoftwareinstitution kann nahtlos in das deutsche Forschungsökosystem integriert werden; und 6) Deutschland muss seinen Status als attraktiver Forschungsstandort mit exzellenter Forschungssoftware bewahren. Auf der Grundlage dieser sechs Argumente wird das FutuRSI-Projekt ein konkretes Konzept und einen Umsetzungsplan entwickeln und mit Interessengruppen in Kontakt treten, um deren Beteiligung zu erleichtern.

1 Einführung

Dieses Papier ist eine Zusammenstellung von sechs Blogbeiträgen, die durch das FutuRSI-Projekt im Oktober und November 2025 auf der FutuRSI-Website veröffentlicht wurden. Die ersten Entwürfe dieser Beiträge entstanden als Ergebnis von 18 Experteninterviews, aus denen auch das Eckpunktepapier [1] hervorging. Wir haben die Experteninterviews zwischen Juli und September 2025 anhand eines strukturierten Fragebogens über virtuelle Kommunikationsmittel durchgeführt. In diesem Artikel präsentieren wir lediglich die Zusammenfassung der Antworten auf die folgenden Fragen:

- Welche konkreten Vorteile einer Institution würden Entscheider am ehesten überzeugen?
- Mit welchen Argumenten lassen sich Skeptiker für das Thema gewinnen?

Das FutuRSI-Projekt wird auf diesen sechs Argumenten aufbauen, ein konkretes Konzept und einen Umsetzungsplan entwickeln, mit Interessengruppen in Kontakt treten und deren Beteiligung am Projekt erleichtern. In diesem Papier werden Meinungsäußerungen vorgestellt, warum eine deutsche Forschungssoftwareinstitution etabliert werden könnte und sollte. Die Gründe sind:

1. Forschungssoftware ist ein zentraler Bestandteil der Forschungspraxis
2. Forschungssoftwareentwicklung ermöglicht Karriereentwicklung und verbindet technische und fachliche Expertise
3. Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Forschungssoftwareentwicklung ist sowohl notwendig als auch möglich
4. Bewährte nationale und internationale Referenzmodelle weisen den Weg nach vorne
5. Eine nationale Forschungssoftwareinstitution kann nahtlos in das deutsche Forschungsökosystem integriert werden
6. Deutschland muss seinen Status als attraktiver Forschungsstandort mit exzellenter Forschungssoftware bewahren

2 Forschungssoftware ist ein zentraler Bestandteil der Forschungspraxis

Forschungssoftware ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit, und ihre Bedeutung wird weiter zunehmen [2]. Moderne Forschung ist ohne hochwertige Software aller Typen und Kategorien schlichtweg nicht mehr möglich [3]. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass bessere Software zu besserer Forschung führt: Forschungsprozesse werden effektiver [4], wirkungsvoller [5] und reproduzierbarer [6] – und in vielen Fällen überhaupt erst möglich. Diese Auswirkungen zeigen sich in allen wissenschaftlichen Disziplinen, z. B. von der Biologie [7] über die Physik [8], zu den Sozialwissenschaften [9] bis hin zur Energieforschung [10].

Die Bedeutung von Forschungssoftware lässt sich anhand einer Reihe von Indikatoren messen, unter anderem über die Bedeutung gut ausgebildeter Fachkräfte im Bereich der Forschungssoftwareentwicklung [11] und die Anzahl der themenspezifischen Fördermöglichkeiten für Forschungssoftware [12] sowie die spezifischen Förderanforderungen [13]. Das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung von Forschungssoftware spiegelt sich auch in den umfangreichen Softwarebeständen des Software Heritage Archive wider, die im Jahr 2025 über 20 Milliarden einzigartige Quelldateien umfassten [14]. Darüber hinaus wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen von Open-Source-Software quantitativ gemessen, beispielsweise auf die europäische Wirtschaft [15], wodurch ihre Bedeutung weit über den wissenschaftlichen Bereich hinaus deutlich wurde. Dennoch bleibt die Quantifizierung des Werts bestimmter Software in Forschungskontexten eine besondere Herausforderung.

Die Entwicklung spezialisierter Forschungssoftware ist ein wesentlicher Bestandteil zeitgemäßer Forschungsmethoden, und die Bedeutung von Forschungssoftware wird besonders deutlich in konkreten Erfolgsbeispielen: häufig können der Wert und die Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Arbeit nur durch die Einhaltung spezifischer Qualitätskriterien der zugrunde liegenden Software gewährleistet werden [16]. Fortschritte auf diesem Gebiet, wie sie beispielsweise in einer wegweisenden Veröffentlichung von mehr als 5.000 Forscherinnen und Forschern veranschaulicht wird [17], haben zu einer neuartigen Schätzung der Größe des Higgs-Bosons geführt: Die ATLAS- und CMS-Experimente am Large Hadron Collider des CERN verwendeten hochentwickelte Datenmodellierungs- und Verwaltungssoftware, was die für solche Unternehmungen erforderliche technologische Raffinesse unterstreicht. Ein weiteres Beispiel ist eine der meistzitierten Veröffentlichungen aller Zeiten: die kurze Geschichte von SHELX, einer Software-Suite zur Bestimmung von Kristallstrukturen [18]. Darüber hinaus war die Erstellung von Visualisierungen und die Interpretation archäologischer Merkmale von Maya-Ruinen nur durch den Einsatz mehrerer Forschungssoftware möglich [19]. Somit gilt in fast allen Disziplinen: Ohne Software gibt es keine Daten und umgekehrt.

Die Einrichtung einer nationalen Forschungssoftwareinstitution könnte das Bewusstsein wissenschaftlicher Einrichtungen schärfen und bei politischen Entscheidungsträgern im Bereich Wissenschaft für Forschungssoftware werben, um sicherzustellen, dass diese die Anerkennung, Unterstützung und kontinuierliche Weiterentwicklung erhält, die ihrer grundlegenden Rolle in der wissenschaftlichen Praxis entspricht, und sie so als eigenständige erstklassige Forschungsleistung etablieren.

3 Forschungssoftwareentwicklung ermöglicht Karriereentwicklung und verbindet technische und fachliche Expertise

Software erfordert als Produkt menschlicher Tätigkeit kontinuierliche Wartung und Weiterentwicklung. Eine verbesserte Anerkennung, Reputation und Karrierewege für die Menschen, die Forschungssoftware entwickeln (Research Software Engineers), sind unerlässlich, um qualifizierte Fachkräfte in diesem Bereich zu gewinnen und zu halten. Das Eintreten für bessere Anerkennung und klar definierte Karrierestrukturen ist daher ebenso wichtig wie die Bereitstellung von Wertschätzung und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung für diejenigen, die sich der Entwicklung und Wartung von Forschungssoftware widmen.

Allerdings besteht häufig eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem Bedarf an Forschungssoftwareentwicklung und den verfügbaren Ausbildungsmöglichkeiten. Obwohl Schulungsressourcen vorhanden sind, gelingt es ihnen manchmal nicht, die spezifischen Bedürfnisse ihrer Zielgruppe zu adressieren. Dennoch stellen Menschen, die sowohl in der Softwareentwicklung als auch in domänenspezifischen Forschungsmethoden Expertise besitzen, bereits effektiv Forschungssoftware als Teil ihrer Arbeit bereit. Doch es gibt erhebliches ungenutztes Potenzial in Bezug auf Schulung, Wissensaustausch und Karriereförderung rund um Forschungssoftware. Um den Karrierefortschritt zu verbessern, müssen Institutionen Forschungssoftwareentwicklung als Kernbestandteil der Forschungsarbeit anerkennen. Sie sollten außerdem Karrierewege einrichten, die auf spezialisierte und allgemeine Research Software Engineers zugeschnitten sind. Darüber hinaus müssen wissenschaftliche Communitys ihre jeweiligen Forschungssoftware unterstützen, indem sie diese veröffentlichen, zitieren und durch Peer-Review prüfen.

Wenn Forschungssoftwareentwicklung erfolgreich umgesetzt wird, können Forschende ihren Kernaktivitäten mehr Zeit widmen. Der Erwerb von Programmierkenntnissen und Domänenwissen, die Identifizierung geeigneter Schulungsangebote und die Übernahme von Lehraufgaben erfordern mehr als nur individuelle Anstrengungen. Forschungsinstitutionen müssen auch ein Gefühl von Zugehörigkeit und Wohlbefinden für Research Software Engineers innerhalb der akademischen Welt fördern. Zusätzlich muss die Reputation von Research Software Engineers gestärkt werden. Dieser Kulturwandel könnte neue Formen der Zusammenarbeit und Zugehörigkeit innerhalb des Wissenschaftssystems zu Tage bringen [20]. Dieser Wandel muss jedoch von legitimierten und mandatierten Akteuren begleitet werden.

Eine nationale Forschungssoftwareinstitution kann sich für die Anerkennung, Reputation und Karrierewege von Research Software Engineers einsetzen und ihnen gleichzeitig helfen, ihre Identität und ihr Zugehörigkeitsgefühl innerhalb des wissenschaftlichen Ökosystems zu etablieren, indem sie die digitale Transformation in der Wissenschaft im Hinblick auf Forschungssoftware unterstützt.

4 Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Forschungssoftwareentwicklung ist sowohl notwendig als auch möglich

Der derzeit heterogene und fragmentierte Zustand des deutschen Forschungssoftwareökosystems führt zu erheblichen versteckten Kosten und Ressourcenverschwendung. Es existieren zahlreiche parallele Strukturen, manchmal sogar innerhalb derselben Institution, die zu redundanten Entwicklungen und ineffizienten, nicht standardisierten Einzellösungen führen. Darüber hinaus erfordert es Zeit und Ressourcen, mit den vielfältigen, parallel laufenden Projekten und Initiativen Schritt zu halten, geschweige denn sie inhaltlich zu durchdringen [21]. Die gegenwärtige Situation ist mittlerweile so komplex und vielfältig geworden, dass die strenge Wettbewerbslogik des deutschen Wissenschaftssystems nicht mehr der einzige Treiber sein kann und durch eine Wirkungslogik ergänzt werden muss [22].

Es gibt einen effektiveren und effizienteren Weg nach vorne: Lokale Einheiten oder Abteilungen könnten davon profitieren, unter einem größeren Dach zu arbeiten [23], ohne ihre Autonomie aufzugeben [24]. Obwohl Community-orientierte, dezentrale Ansätze für Forschungssoftwareentwicklung wichtig sind, wäre die Einrichtung einzelner Gruppen innerhalb jeder Fakultät oder jedes Instituts kostspielig und würde kleinere, weniger gut ausgestattete Einrichtungen benachteiligen. Außerdem könnte die Zentralisierung bestimmter Funktionen, wie z. B. stärkere Vernetzung und Koordination [25, 26], dazu beitragen, eine kosteneffizientere und effektivere Forschungssoftwareentwicklung zu schaffen. Auch wenn sich die Entwicklung gemeinsamer Forschungssoftware nicht immer kurzfristig auszahlt, könnte sie durch die Schaffung interdisziplinärer Strukturen zu einer stärkeren Zusammenarbeit beitragen [27]. Daher ist die Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Organisationen besonders vielversprechend [28].

Lokale Transferansätze führen oft zu einer begrenzten Zahl an Nutzenden. Eine zentrale Stelle oder Abteilung könnte die Zusammenarbeit und Koordination zwischen verschiedenen Forschungsgruppen sowie zwischen diesen Gruppen und technischen Forschungs- oder Supportmitarbeitenden erleichtern [20]. Eine stärkere zentrale Konsolidierung könnte sicherstellen, dass der Zugang zu sämtlichem verfügbarem Wissen für alle gelingt und die Entwicklung und Etablierung gemeinsamer Qualitätsstandards unterstützen. Eine klare und transparente Projektsteuerung, auch wenn sie nur minimal ist, kann dazu beitragen, Vertrauen in das Projekt und seine Fähigkeit aufzubauen, sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln [29]. Obwohl diese Umstrukturierung Herausforderungen mit sich bringt, insbesondere im Hinblick auf die Umverteilung von Finanzmitteln, könnten eine bessere Struktur und Governance dazu beitragen, die notwendigen Verbesserungen in Bezug auf Effektivität und Effizienz zu erreichen. Allerdings muss das Spannungsverhältnis zwischen diesen Vorteilen und der institutionellen Unabhängigkeit berücksichtigt werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Steigerung der Effizienz wäre die bessere Nutzung bestehender hochwertiger Software. Allerdings müssen Geldgeber den Wert der Unterstützung bestehender Software durch Wartung und Nutzung erkennen und die Vorteile strategischer De-

signentscheidungen anerkennen, die zwar eine höhere Anfangsinvestition erfordern, aber langfristig äußerst vorteilhafte Auswirkungen auf die Entwicklung eines Softwareprojekts haben [30]. Dadurch könnten Forschungsmittel strategischer für die Weiterentwicklung bestehender relevanter Software sowie für neue Software mit guten Aussichten auf langfristigen Erfolg eingesetzt werden. In dieser Hinsicht kann die Verbesserung der Veröffentlichungspraxis von Forschungssoftware mit einer Open-Source-Software-Lizenz dazu beitragen, dass ein Softwareprodukt weniger wahrscheinlich aufgegeben wird [31]. Derzeit ist eine offene Praxis der gemeinsamen Nutzung jedoch keineswegs der Standardfall [32].

Eine nationale Forschungssoftwareinstitution kann als Konsolidierungshub dienen, Wissen zentral verfügbar machen und dazu beitragen, Doppelarbeit zu vermeiden. Durch die Bereitstellung koordinierter Strukturen und Governance kann sie Best Practices etablieren und zu erheblichen Effizienzsteigerungen in der gesamten wissenschaftlichen Community beitragen, während die lokale Autonomie gewahrt bleibt. Für Förderorganisationen und politische Entscheidungsträger kann sie als einheitliche Stimme der Community auftreten, die sich für notwendige Veränderungen einsetzt.

5 Bewährte nationale und internationale Referenzmodelle weisen den Weg nach vorne

Es gibt zahlreiche Erfolgsgeschichten, sowohl im In- als auch im Ausland, die die Wirksamkeit strukturierter Unterstützung für die Forschung im digitalen Zeitalter belegen. Aus diesem Grund haben wir Institutionen identifiziert, die dazu beitragen können, unsere Initiative zu stärken. Aus den Erfolgen von Initiativen und Institutionen können wir lernen, Schwung gewinnen und gangbare Wege nach vorne aufzeigen. So existieren beispielsweise bereits Strukturen im Bereich Forschungsdaten, Texte und Hardware, die wertvolle Unterstützung für Forschende im gesamten Forschungsökosystem bieten. Diese Strukturen bieten konkrete Möglichkeiten für Zusammenarbeit, Koordination und Wissensaustausch.

In Deutschland gibt es bereits erfolgreiche horizontale Strukturen, aus denen Lehren gezogen werden können. Das Ökosystem für Forschungsdatenmanagement, bestehend aus der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und den Datenkompetenzzentren, kann als Blaupause und Erfolgsgeschichte dienen. Beispiele zur Unterstützung von Hochleistungsrechnen (HPC) umfassen die regionale Initiative bwHPC¹ des Landes Baden-Württemberg und den länderübergreifenden NHR-Verein², die eine erfolgreiche zentralisierte Koordina-

¹ <https://www.bwhpc.de/>

² Nationales Hochleistungsrechnen: <https://www.nhr-verein.de/>

tion in verwandten Bereichen demonstrieren, welche Kerneinrichtungen eine neue Mission verleihen könnte [33]. Darüber hinaus bietet das kürzlich institutionalisierte open-access.network³ transdisziplinäre und zentralisierte Informationen zum Thema Open Access. Besonders relevant sind Initiativen aus anderen Sektoren mit Schwerpunkt auf Software. Der Sovereign Tech Fund⁴ der Sovereign Tech Agency ist ein Paradebeispiel für erfolgreiche Open-Source-Software-Förderung. Die Initiative „Open Source Program Office“ am Digital-Hub.SH⁵ des Landes Schleswig-Holstein zeigt, wie Open-Source-Strategien auf institutioneller Ebene unterstützt werden können.

Auf internationaler Ebene existieren dezidierte Initiativen und Institutionen, um das Forschungssoftwareökosystem auf nationaler Ebene zentral zu unterstützen. Ein Paradebeispiel ist das britische Software Sustainability Institute⁶, das seit 2010 Menschen dabei hilft, bessere und nachhaltigere Forschungssoftware zu entwickeln. Das Netherlands eScience Center⁷ bietet ebenfalls einen starken nationalen Ankerpunkt, indem es die Expertise im Bereich Forschungssoftware in einem nationalen Zentrum bündelt. Ein weiteres Beispiel ist das Virtual Institute for Scientific Software⁸ von Schmidt Science, das ein effektives, nationale Grenzen überschreitendes Netzwerk bietet. Darüber hinaus demonstriert das Schulungsnetzwerk „The Carpentries“⁹, das in andere Organisationen integriert ist und Forschenden weltweit grundlegende Programmierkenntnisse vermittelt, supranationalen Erfolg. Diese vielfältigen Referenzmodelle belegen die Wirksamkeit und Durchführbarkeit strukturierter Ansätze und liefern wertvolle Blaupausen für eine deutsche Forschungssoftwareinstitution.

Eine nationale Forschungssoftwareinstitution kann von bewährten nationalen und internationalen Erfolgsmodellen lernen und auf ihnen aufbauen. Sie kann Best Practices aufnehmen sowie von den Erfahrungen etablierter Initiativen durch gezielte Zusammenarbeit und Austausch profitieren und dabei gleichzeitig deutschlandspezifische Faktoren und Rahmenbedingungen berücksichtigen.

6 Eine nationale Forschungssoftwareinstitution kann nahtlos in das deutsche Forschungsökosystem integriert werden

Um effektiv zu sein, muss eine nationale Forschungssoftwareinstitution über das gesamte Forschungsökosystem hinweg integriert sein, sowohl horizontal zwischen verschiedenen Or-

³ <https://open-access.network/>

⁴ <https://www.sovereign.tech/programs/fund>

⁵ <https://digitalhub.sh/>

⁶ <https://www.software.ac.uk/>

⁷ <https://www.esciencecenter.nl/>

⁸ <https://www.schmidtsciences.org/viss/>

⁹ <https://carpentries.org/>

ganisationen und Disziplinen als auch vertikal von lokalen Strukturen bis hin zu internationalen Partnerschaften. Dieses Maß an Integration ist sowohl notwendig als auch erreichbar. Für die strategische Positionierung einer solchen Institution ist es entscheidend, aufzuzeigen, wo in Deutschland bereits Aktivitäten stattfinden. Derzeit ist das System nicht ausreichend ausgestattet, um Softwaremethoden effektiv und in der gewünschten Breite in die Forschung zu integrieren. Während einige Akteure in Deutschland bereits über maßgeschneiderte Forschungssoftware-Richtlinien, -Strukturen und -Kontaktpunkte verfügen und somit relativ gut aufgestellt sind – die Helmholtz-Gemeinschaft ist dabei ein besonders positives Beispiel –, benötigen andere eine stärkere Verknüpfung zu bestehenden Initiativen und Strukturen. Diese vorhandenen Stärken können als Ausgangspunkt für die Netzwerkbildung dienen und zeigen, dass die grundlegenden Elemente für eine nationale Forschungssoftwareinstitution bereits vorhanden sind.

Ein Community-orientierter Ansatz ist für die erfolgreiche Umsetzung dieser Integration von entscheidender Bedeutung. Wissenschaftliche Institutionen und Gesellschaften aller Disziplinen sollten eine aktive Rolle beim Aufbau und der Unterstützung einer Forschungssoftwareinstitution spielen. Die Interdisziplinarität bietet besonders vielversprechende Möglichkeiten: In einem Bereich entwickelte Lösungen können in anderen Bereichen angewendet werden, was Innovationen beschleunigt und redundante Problemlösungsbemühungen reduziert.

Es muss zudem anerkannt werden, dass die Finanzierung einer Forschungssoftwareinstitution eine strategische Priorisierung innerhalb begrenzter Forschungsbudgets erfordert. Eine nationale Institution sollte daher aktiv ihr Engagement für die Bewältigung bestehender Herausforderungen und Bedarfe unter Beweis stellen. Die Identifizierung von Hotspots und bestehenden Initiativen trägt dazu bei, den Fokus auf strategische Festigung und gezielte Unterstützung statt auf verstreute Ad-hoc-Investitionen zu legen. Daher ist es entscheidend, die Bedeutung kontinuierlicher Fürsprache und partizipativer Gestaltungsprozesse zur Steigerung der Akzeptanz innerhalb der wissenschaftlichen Community anzuerkennen.

Durch die Einbindung der Community, kontinuierliche Fürsprache und die strategische Anbindung an bestehende Strukturen kann eine nationale Forschungssoftwareinstitution breite Akzeptanz und eine wirksame Integration erreichen. Sie kann dann sowohl als Erweiterung als auch als Festigungspunkt für das deutsche Forschungsökosystem dienen.

7 Deutschland muss seinen Status als attraktiver Forschungsstandort mit exzellenter Forschungssoftware bewahren

Um seine Wettbewerbsfähigkeit als Forschungs- und Innovationsstandort zu erhalten, muss Deutschland in hochwertige Forschungssoftware investieren und die besten Talente auf diesem Gebiet anziehen. Dies erfordert eine umfassendere Betrachtung der gesellschaftlichen Rolle von Software. Dazu gehört einerseits die Aufrechterhaltung des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Forschung durch die Förderung offener und reproduzierbarer Software. Andererseits muss die Souveränität autonomer, resilienter Forschungseinrichtungen in einem zunehmend digitalen Forschungsökosystem mit exzellenter Forschungssoftware gewährleistet sein.

Die Exzellenz von Forschungssoftware lässt sich anhand technischer Aspekte, wie Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit sowie allgemeinerer Aspekte wie der FAIRness, Offenheit und Nachhaltigkeit der Software charakterisieren. Sicherheitsüberlegungen gehen auch über technische Aspekte hinaus und umfassen die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Software, die kritische Forschungsarbeiten unterstützt. Vor diesem Hintergrund muss die Bedeutung reproduzierbarer Forschung, digitaler Souveränität und der Sicherheit essenzieller Forschungssoftware hervorgehoben werden. All dies ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Forschung im digitalen Zeitalter. Dies kann nur durch soziale und organisatorische Anstrengungen erreicht werden, die oft kooperativer Natur sind. Die Beteiligung Deutschlands an der Entwicklung essenzieller Forschungssoftware, wie beispielsweise dem weit verbreiteten PyTorch-Framework¹⁰, ist jedoch nicht selbstverständlich. Dieser Umstand wirft beispielhaft die Frage auf, wie viel tatsächlich „made in Germany“ ist, was Risiken der Ausgrenzung und Abhängigkeit mit sich bringt.

Außerdem hängt die Attraktivität Deutschlands als Forschungsstandort von der Verfügbarkeit tragfähiger Karrierewege ab. Ohne eine strukturierte Unterstützung für Forschungssoftware-Praktikerinnen und -Praktiker läuft Deutschland Gefahr, talentierte Forscherinnen bzw. Forscher und Software-Expertinnen und -Experten an Länder mit besser etablierten Forschungssoftwareökosystemen zu verlieren. So finden beispielsweise sogenannte „Research Technical Professional“-Rollen im britischen Hochschulsystem zunehmend Akzeptanz. Außerdem hat der digitale Wandel in der Forschung in Verbindung mit der Zunahme interdisziplinärer und groß angelegter Konsortialprojekte zu neuen beruflichen Identitäten geführt, die traditionellen Grenzen, wie beispielsweise die binäre Einteilung des akademischen Personals in „wissenschaftliche“ und „technische/administrative“ Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, verwischen. Die fortschreitende Verzahnung von Wissenserzeugung und Forschung, die von exzellenter Software abhängig ist, zeigt die komplexe, hybride Natur moderner Forschungspraktiken. Es ist höchste Zeit, dass deutsche Universitäten und Forschungseinrichtungen die vielfältigen Beiträge zur Exzellenz von Forschungssoftware anerkennen und wertschätzen. Darüber hinaus macht der zunehmende Einsatz von Methoden der künstlichen Intelligenz

¹⁰ <https://pytorch.org/>

(KI), insbesondere generativen Modellen, als Werkzeuge in allen Bereichen der Forschung menschliches Fachwissen nicht überflüssig. Unserer Ansicht nach ist das Argument, dass „KI die gesamte Softwareentwicklung in der Forschung übernehmen wird“, nicht stichhaltig. Generative Modelle können zwar bei der Programmierung helfen, wenn die Grundlagen der Softwareentwicklung verstanden werden, es ist jedoch zu beachten, dass der Einsatz von KI-Werkzeugen für die Softwareentwicklung auch Herausforderungen hinsichtlich der Lizenzierung neuer Software oder der Verwendung von Code aus einem Modell mit sich bringen kann [34]. Um Exzellenz von Forschungssoftware zu unterstützen, ist es unerlässlich, über Personen zu verfügen, die ein tiefes Verständnis für das zugrunde liegende Problem und ein spezifisches Wissensinteresse haben. Daher ist menschliches Fachwissen, insbesondere in Form von Personal, das sich mit Forschungssoftwareentwicklung auskennt, unerlässlich, um die Qualität, Passfähigkeit und Integration von KI-generierten Lösungen sicherzustellen. Deutschland sollte diesen Personen die notwendigen Rahmenbedingungen und akademischen Positionen bieten.

Eine nationale Forschungssoftwareinstitution könnte die Souveränität und Autonomie der Forschungseinrichtungen in Deutschland sowie Deutschlands Attraktivität als Forschungsstandort stärken, indem sie für bessere Karriereaussichten für Fachleute im Bereich Forschungssoftware wirbt, die über Kenntnisse in Softwareentwicklung und KI-Anwendung verfügen, und gleichzeitig Spitzenleistungen in der Forschungssoftwareentwicklung fördert.

Literatur

- [1] F. Mannseicher, J. Linxweiler, D. A. Krupka et al. (2025): *Eckpunkte für die Konzeptionierung einer deutschen Forschungssoftwareinstitution. Allgemeine Herausforderungen, konkrete Bedarfe und mögliche Lösungsansätze*, Zenodo. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17347366>
- [2] N. P. Chue Hong, S. Aragon, S. Hettrick et al. (2025): *The future of research software is the future of research*, Patterns, vol. 6, no. 7, p. 101322. URL: <https://doi.org/10.1016/j.patter.2025.101322>
- [3] W. Hasselbring, S. Druskat, J. Bernoth et al. (2025): *Multidimensional Research Software Categorization*, Computing in Science & Engineering, vol. 27, no. 2, pp. 59–68. URL: <https://doi.org/10.1109/MCSE.2025.3555023>
- [4] E. Pertseva, M. Chang, U. Zaman et al. (2024): *A Theory of Scientific Programming Efficacy*, in *Proceedings of the IEEE/ACM 46th International Conference on Software Engineering*, ser. ICSE '24, Association for Computing Machinery. URL: <https://doi.org/>

10.1145/3597503.3639139

- [5] R. Sonabend, H. Gruson, L. Wolansky et al. (2024): *FAIR-USE4OS: Guidelines for creating impactful open-source software*, PLOS Computational Biology, vol. 20, no. 5, pp. 1–8. URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1012045>
- [6] M. Barker and N. P. Chue Hong (2024): *Approaches to scaling up reproducibility in research organisations*, Zenodo. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10663903>
- [7] F. Schreiber, T. Czauderna, D. Garkov et al. (2025): *Sustainable software development in science - insights from 20 years of Vanted*, Journal of Integrative Bioinformatics, p. 20250007. URL: <https://doi.org/10.1515/jib-2025-0007>
- [8] J. Sun, A. Patil, Y. Li et al. (2024): *How to Sustain a Scientific Open-Source Software Ecosystem: Learning from the Astropy Project*. URL: <https://arxiv.org/abs/2402.15081>
- [9] S. Aragon, M. Antonioletti, J. Walker et al. (2023): *Understanding the software and data used in the social sciences: A study for the Economics and Social Research Council*, Zenodo. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785707>
- [10] S. Ferez, E. Frost, R. Schrage et al. (2025): *Ten Recommendations for Engineering Research Software in Energy Research*, in *Proceedings of the 16th ACM International Conference on Future and Sustainable Energy Systems*, ser. E-Energy '25, Association for Computing Machinery, pp. 446–459. URL: <https://doi.org/10.1145/3679240.3734606>
- [11] F. Goth, R. Alves, M. Braun et al. (2024): *Foundational Competencies and Responsibilities of a Research Software Engineer*, F1000Research, vol. 13, no. 1429. URL: <https://doi.org/10.12688/f1000research.157778.2>
- [12] Research Software Alliance (2025): *Research software funding opportunities*. URL: <https://www.researchsoft.org/resource/funding-opportunities> (last access: 2025-10-16)
- [13] E. A. Jensen and D. S. Katz (2025): *Strategic priorities and challenges in research software funding: Results from an international survey [version 2]*, F1000Research, vol. 13, no. 1447. URL: <https://doi.org/10.12688/f1000research.155879.2>
- [14] A. Desmazières, R. Di Cosmo, and V. Lorentz (2025): *50 Years of Programming Language Evolution through the Software Heritage looking glass*, in *2025 IEEE/ACM 22nd International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*, pp. 372–383. URL: <https://doi.org/10.1109/MSR66628.2025.00068>
- [15] European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, K. Blind et al. (2021): *The impact of open source software and hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy - Final study report*, Publications Office. URL: <https://dx.doi.org/10.2759/430161>
- [16] M. David, M. Colom, D. Garijo et al. (2024): *Ensure Software Quality*, Zenodo. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10723608>
- [17] G. Aad, B. Abbott, J. Abdallah et al. (2015): *Combined measurement of the higgs boson*

mass in *pp* collisions at $\sqrt{s} = 7$ and 8 tev with the atlas and cms experiments, Physical Review Letters, vol. 114, p. 191803. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.114.191803>

- [18] G. M. Sheldrick (2008): *A short history of SHELX*, Acta Crystallographica Section A, vol. 64, no. 1, pp. 112–122. URL: <https://doi.org/10.1107/S0108767307043930>
- [19] R. D. Hansen, C. Morales-Aguilar, J. Thompson et al. (2023): *LiDAR analyses in the contiguous Mirador-Calakmul Karst Basin, Guatemala: an introduction to new perspectives on regional early Maya socioeconomic and political organization*, Ancient Mesoamerica, vol. 34, no. 3, pp. 587–626. URL: <https://doi.org/10.1017/S0956536122000244>
- [20] M. Ploder, D. Walker, H. Schiffbänker et al. (2023): *Wissenschaftskulturen in Deutschland. Eine Studie im Auftrag der VolkswagenStiftung*, VolkswagenStiftung. URL: https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/documents/Studie_Wissenschaftskulturen%20in%20Deutschland_web.pdf
- [21] K. Skinner, J. Kemp, K. Thaney et al. (2025): *The State of Open Research Software Infrastructure*, Zenodo. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14888589>
- [22] V. Meyer-Guckel and G. Schütte (2024): *Veränderungen wagen: Neue Impulse für ein Hochschul- und Wissenschaftssystem der Zukunft. Diskussionspapier*, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., VolkswagenStiftung. URL: https://www.stifterverband.org/sites/default/files/2024-07/veraenderungen_wagen.pdf
- [23] Wissenschaftsrat (2023): *Empfehlungen zur Souveränität und Sicherheit der Wissenschaft im digitalen Raum*, p. 65, Wissenschaftsrat. URL: <https://doi.org/10.57674/m6pk-dt95>
- [24] N. Eghbal (2016): *Roads and Bridges: The Unseen Labor Behind Our Digital Infrastructure*, Ford Foundation. URL: <https://www.fordfoundation.org/wp-content/uploads/2016/07/roads-and-bridges-the-unseen-labor-behind-our-digital-infrastructure.pdf>
- [25] Wissenschaftsrat (2023): *Strukturen der Forschungsfinanzierung an deutschen Hochschulen*, p. 57, Wissenschaftsrat. URL: <https://doi.org/10.57674/pms3-pr05>
- [26] Deutsche Forschungsgemeinschaft (2025): *Digitale Forschungspraxis und kooperative Informationsinfrastrukturen. Ein Diskussionspapier der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu Förderung und Finanzierung wissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen*, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14621979>
- [27] G. von Nordheim, L. Koppers, K. Boczek et al. (2021): *Die Entwicklung von Forschungssoftware als praktische Interdisziplinarität*, M&K Medien & Kommunikationswissenschaft, vol. 69, no. 1, pp. 80–96. URL: <https://doi.org/10.5771/1615-634x-2021-1-80>
- [28] C. Garcia Chavez, S. Gruber, and T. Schubert (2025): *How do intra- and inter-organisational collaboration affect research performance? Evidence from German universities*, Journal of Informetrics, vol. 19, no. 3, p. 101675. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2025.101675>

1016/j.joi.2025.101675

- [29] C. T. Hoyt and B. M. Gyori (2024): *The O3 guidelines: open data, open code, and open infrastructure for sustainable curated scientific resources*, Scientific Data, vol. 11, no. 1, p. 547. URL: <https://doi.org/10.1038/s41597-024-03406-w>
- [30] I. Gorton, A. Bucaioni, and P. Pelliccione (2025): *Technical Credit*, Communications of the ACM, vol. 68, no. 2, pp. 30–33. URL: <https://doi.org/10.1145/3690043>
- [31] A. M. Thakur, R. Milewicz, M. Jahanshahi et al. (2025): *Scientific Open-Source Software Is Less Likely to Become Abandoned Than One Might Think! Lessons from Curating a Catalog of Maintained Scientific Software*, Proceedings of the ACM on Software Engineering, vol. 2, no. FSE, pp. 2216–2239. URL: <https://doi.org/10.1145/3729369>
- [32] C. Jean-Quartier, F. Jeanquartier, S. Stryeck et al. (2024): *Sharing practices of software artefacts and source code for reproducible research*, International Journal of Data Science and Analytics, vol. 20, pp. 2539–2550. URL: <https://doi.org/10.1007/s41060-024-00617-7>
- [33] J. Deschamps, D. Dalle Nogare, and F. Jug (2023): *Better research software tools to elevate the rate of scientific discovery or why we need to invest in research software engineering*, Frontiers in Bioinformatics, vol. 3. URL: <https://doi.org/10.3389/fbinf.2023.1255159>
- [34] G. Parolini (2025): *Legal Matters in Research Software: A Few Things Worth Discussing*, arXiv. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.24646>

Information zur Förderung

Das FutuRSI-Projekt wird durch die Klaus Tschira Stiftung ermöglicht.